

“ШЎРО” ЖУРНАЛИНИНГ НИШОНА СОНИДА ИЛМИЙ-МАЪРИФИЙ МАСАЛАЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ

Қурбонов Исроил Азимович

*277-сон Ихтисослаштирилган давлат умумтаълим
мактаби директори.*

Аннотация. Мақолада “Шўро” журналининг нишона сон муҳаррир Ризоуддин бин Фахруддиннинг “Маслак ва мақсад” деб номланиб, журналнинг маслак ва мақсадини қисқача баён қилувчи программ мақоласи таҳлил қилиниб, ушбу сон орқали унда баён қилинган маслак ва мақсадга қай тарзда амал қилингани кўрсатиб берилади. Унда “Жаъфар бин Абдуллоҳ (Олмос бин Силкий)”, “Рус адабиёти”, “Ҳаж ҳақинда маълумот”, “Русия мусулмонларинда мактаб, маориф ва адабиёт”, “Русияда наҳр ва пароходлар”, “Ёпўниё ва Амриқонинг флотлари”, “Русияда монастирлар”, “Парижга кўпму сайёҳлар кела?”, “Сиғир асровчиларнинг диққатина”, “Тақриз ва интиқод”, “Ижмоли сиёсий ва бошқалар”, “Муросала ва мухобара”, “Ашъор”, “Амсол”, “Латойиф” каби рукн ва мақолалар ҳақида қисқача тўхталади. Муаллиф асосий эътибори “Шўро” журналининг мусулмон оммасига табиий ва аниқ фанларга оид маълумотлар бериб бориб, уларнинг маърифий савияси ортишига катта хизмат қилганини кўрсатиб беришга қаратган ва “Шўро”нинг нишона сони юзасидан билдирилган обзор характердаги ушбу таҳлил ҳам унинг ўз фаолиятини белгиланган маслак ва мақсад асосида олиб боргани, жумладан, оммани аниқ ва табиий фанлар борасида саводхонлигини ошириш, бу борада жаҳон халқлари билан беллаша олашадиган илм-маърифатли қатлам шакллантиришга ҳаракат қилганлигидан дарак беради” – деган хулосага келади.

Калит сўзлар: “Шўро”, миллий матбуот, жадид матбуоти, аниқ фанлар, табиий фанлар, илмий мақолалар, илмий-маърифий савия.

Annotation: The article analyzes the program article of the target issue of Shura magazine called ‘Maslak and maqsad’ by the editor Rizouddin bin Fakhruddin, which briefly describes the purpose of the magazine, and shows how the purpose stated in it were implemented through this issue.

It contains ‘Jafar bin Abdullah’, ‘Russian literature’, ‘Information about Hajj’, ‘Schools, education and literature among Russian Muslims’, ‘Food and steamboat in Russia’, ‘Fleets of Japan and America’, ‘Monasteries in Russia’, ‘Many people come to Paris?’, ‘Taqqreez and Intikod’, ‘Social and political’, ‘Murosala and Muhobara’, ‘Ash’ar’, ‘Amsol’, ‘Latoyif’ and other columns and articles will be briefly mentioned. The author paid attention greatly to showing that the Shura magazine made a great contribution to the increase of their educational level by providing information about natural and exact sciences to the Muslim public, and this observational analysis of the target number of the Shura. It is concluded that the fact that he conducted his activities on the basis of the established profession and goal, including developing literacy of the masses in the field of natural sciences, and in this regard, he tried to form an intelligent layer of science that can compete with the other nations of the world.

Key words: Shura, national press, modern press, natural sciences, exact sciences, scientific articles, scientific educational level.

“Шўро” журналининг умумтуркий миллий матбуотда нақадар катта ўрин тутгани шубҳасиз. Бу масалага оид илмий адабиётлар бир қадар таҳлил қилинган⁵². Биз журналнинг илк сони мисолида унинг омма маърифатини, хусусан, табиий ва аниқ фанлар борасида саводини оширишга қўшган ҳиссаси, бу унда белгиланган маслак ва мақсадга қай тарзда хизмат қилганини кўрсатиб беришга ҳаракат қиламиз.

Журналнинг 20 зулҳижжа 1325 ҳижрий – 1908 милодий йил 10 январь, пайшанба куни нашр этилган биринчи сонидан унинг “ўн беш кунда бир чиққан адабий, фанний, сиёсий мажмуа” экани таъкидланади. “Шўро”нинг биринчи сони титул варағида Оренбургдаги Корвон масжиди расми берилгани ҳам рамзий маъно касб этади. Ички муқовада “Мажмуанинг боблари ушбу тартибда бўлинур” – деб қуйидаги тартиб эълон қилинган: 1. Машҳур одамлар ва улуғ ҳодисалар. Бу бобда эски ва янгилар баъзи буюк одамларнинг таржимаи ҳоли дарж ўлинур. Подшоҳлардан баҳс эдилиндики вақт мамлакатларининг қисқача жуғрофиёси ва тарихи суйланур. 2. Мақолалар. Бу бобда адабий, тарихий ва ижтимоий мақолалар бўлинур. 3. Тарбия ва таълим. Бу бобда ҳифзи сихҳат, тадбири манзил, мактаб ва мадраса, шогирд ва муаллимларга доир пандлар ёзилинур. 4. Кашфиёт ва ихтироот. 5. Мутанаввиъа. Мамлакат ичинда ва ташинда ўлан ҳар турли хабар ва маълумот ёзилинур. 6. Ижмоли сиёсий. Русиянинг ичинда ва ташинда ўлан икки ҳафталик сиёсий ҳоллар қисқалик ила баён эдилинур. 7. Муросала ва муҳобара. Савол-жавоблар ва ҳар турли мактублар ёзилинур. 8. Ҳикоёт, ашъор, латоиф ва мақолалар.

Нишона соннинг 1-саҳифасида журнал муҳаррири Ризоуддин бин Фаҳруддиннинг “Маслак ва мақсад” деб номланиб, журналнинг маслак ва мақсадини қисқача баён қилувчи программ мақоласи берилган. Унда, жумладан, шундай дейилади: “Ҳақ Таолонинг ёрдами ила ушбу “Шўро” мажмуасини ёзарга ва тартиб эдарга киришдик. “Шўро”нинг маслаги эса кучи етдиги қадар Русия исломларининг саодатлари ҳақинда хизмат этмақдан иборат ўлуб, мақсади-да ўқувчиларни ризо эдар ичун сабот ва ғайрат гўстармақдир. “Шўро” миллатни илмли, маърифатли этмақ ҳақинда машварат мажлиси ўлажақдир... шахсиёт ва ғаразлардан соф ўлмоқ шарти ила миллат манфаати орзуси-ла ёзилмиш мақола ва фикрлар ичун “Шўро” бетлари ҳар вақт очикдир”⁵³.

Журналнинг 2-саҳифасида Дардманднинг “Турк лаҳжасин тақлид қилиб мотошғон чоғларнинг ёдгори бўлсун” деган изоҳ билан “Қорғали шоир марҳум Субъатуллоҳ ҳожиға ёзган бир мактубимдан. Қитъа” шеъри эълон қилинган. Шеър 1884 йилда ёзилган илм, шогирд, устоз ҳақида бўлиб, 18 сатрдан иборат. Шунингдек, Дардманднинг “Ўз лаҳжамизда” изоҳи билан “Эй муҳаррир” шеъри ҳам берилган.

Ушбу соннинг 3-саҳифасидан “Машҳур одамлар ва буюк ҳодисалар” рукнида бунда ислом динини расман илк марта ёйган булғор подшоҳи Жаъфар бин Абдуллоҳ (Олмос бин Силкий) ҳақида мақола берилган.

8-саҳифада Қаламтахаллус “Рус адабиёти” мақоласи берилган. Унда рус ўқувчиларга рус адабиёти унинг тарихи, замонавий такомилли ҳақида маълумот берилган.

Кейинги 9-саҳифадан “Ҳаж ҳақинда маълумот” номли мақолада мавзу доирасида турли эътиборли фикҳий китоблардан кўчирмалар берилган. 12-саҳифа берилган “Тилсизларнинг сўйлашувлари” номли мақолада сурдо таржимаси, тил ва тинглашда ногиронлиги бор инсонларнинг ижтимоий-руҳий алоқа воситалари ҳақида қимматли

⁵²Брилева Д.С. И.Гаспринский и газета «Терджиман» в журнале «Шура» (1908 – 1917) // Исламоведение, 2015. №2 (24) – С. 5 – 16.

⁵³ Ризоуддин бин Фаҳруддин. Маслак ва мақсад // Шўро. №1. 1908. – С.1.

маълумотлар тақдим этилади. Шунингдек, И.О. имзоси билан “Аҳмадбой вақти” (13-саҳифа), Ф.К. имзоси билан “Русия мусулмонларинда мактаб, маориф ва адабиёт” (15-саҳифа) мақолалари бирилган. 19-саҳифа берилган “Ёпўниёда таълим” мақоласида ўша даврда Япония таълим тизими ҳақида хабар берилади. Мақола мазмунидан шуни англаймизки, Япониянинг иккинчи жаҳон урушидан кейинги ривож тасодифий ва кутилмаган эмас, балки унга ҳаракатлар йигирманчи аср бошларидан бошланган бўлиб, иккинчи жаҳон урушидан кейинги ҳолат эса жараённинг тарих тақазоси билан иккинчи босқичи саналади. Буни қуйидаги сатлардан ҳам билиб олса бўлади: “Ёпўниё ўзини узун уйқусиндан кўз очдиғи ила энг олға кетмиш ўлан инглиз қавмлари ила амриқолулардан ибрат олурға ва ҳар ишини онларға мувофиқ юритурға бошлади. Денгиз аскарини тартибга солди, қуру (қуруқлик) аскарини тузатди, “Миллат мажлиси” ила “Аъён мажлиси” очди, ҳар турли низомлар ва реформалар верди. Тубан, ўрта ва буюк мадрасалар таъсис эдуб, ўқувни ижборий (мажбурий) айлади ва бутун халқларина фаранглар формасинда кийимлар кийдурди”. Демак, тарихий жараённи тўлақонли тасаввур қилишимиз учун давр матбуотини кўздан кечириш фойдадан холи эмас.

Ушбу нишона соннинг 20 – 21-саҳифаларида “Мутанаввиъа” – турли туман хабарлар рукнида чикаголик доктор Ҳейлик тадқиқотлари ҳақида, шунингдек, табиий ва аниқ фанларга доир турли қизиқарли илмий маълумотлар берилган. Ушбу маълумотлар бугунги кун ўқувчилари учун ибтидоий, ажабланарсиз бўлиши мумкин. Лекин ўтган аср боши одамлари, ўқувчилари дунёқараши, омманинг илмий савиясини ҳисобга олсак, уларнинг мусулмонларни аниқ ва табиий ва ижтимоий фанлардан саводини оширишга нечоқлик хизмат қилганини тасаввур қила оламиз. Ана шулардан айримларини келтирамиз: “Ернинг унсури кимё қондаси ила тафтиш эдувчи олимлар (Ернинг) умрини йигирма миллион йилдан ортиқ ўлдиғи даъво эдарлар”; “Русия мамлақати бутун Оврўпо мамлақатларидан дўрт мураббаъ (квадрат) килўметр қадар буюк (катта)дир”; “Чикого университетити тарафиндан юборилмиш кимсалар Дажла ва Фирот дарёлари орасинда осори атиқа қолдиқлариндан бундан едди бинг (етти минг) йил муқаддам ёзилмиш кирпич (ғишт) ва балчиқ (сопол) тахталар топмишлар”; “Дунёда ўлан нарсаларнинг ҳар биринда ҳаёт ўлуб, ҳар бир[и] ўзина кўра жонли ва ақлли эдикинда илм аҳллариининг шубҳалари қолмашидир. Шимди эса баъзи бир ўланлар (майсалар) чибин ва қуртлар овламоқда эдики маълум ўлмишидир. Шўйлаки, баъзи япроқлар устларина чибин ёки бошқа ҳашарот келиб қўнди эса кесакдан (қўққисдан) ва сездирмасдан ўзини қисуб олуб, суйини (сувини) сўрадир ва тамомо кебдуруб битирган сўнг ерга тушуруб юборадур”.

Журналнинг кейинги (22-) саҳифасида эса “Русияда наҳр ва пароходлар”, “Ёпўниё ва Амриқонинг флотлари”, “Русияда монастирлар”, “Парижға кўпму сайёҳлар кела?” сарлавҳаларида қизиқарли факт ва маълумотлар тақдим қилинган.

“Шўро” ўз маслағи ва мақсадига кўра, мусулмонларнинг турмуши, фарвонлиги дунё халқларидан кам бўлмаслиғига ҳар томонлама ҳаракат қилган. Жумладан, ушбу нишона соннинг 23-саҳифасида “Сиғир асровчиларнинг диққатина” сарлавҳали мақола ветинария илмига оид бўлиб, унда сиғир парваришига оид нозик жиҳатлардан таълим берилган. Албатта, журнал муассис ва ижодкорлари ветинария илмининг асоси Шарқ экани, бир вақтлар байтари илми – ветинария мусулмон халқлари орасида яхши ривожлнганидан хабардор бўлганлар.

24 – 25 саҳифаларда “Тақриз ва интиқод”рукнида давр миллий матбуотига муносабат билдирилган бўлиб, бир томондан миллий матбуот, иккинчи томондан жаҳид матбуоти тарихи

тадқиқида муҳим манба саналади. Шунингдек, унда тақриз термини, унинг моҳияти ҳақида муҳим назарий маълумот ҳам берилган: “Дунёда ўлан бир кимсани керак ҳақ ва керак ботил йўл ила мадҳ этмак “тақриз” تقریظ дир. Керак дунёда ўлсун, керак ўлмасун бир одамни мадҳ ё замм (маломат) этмак “тақриз” تقریض дир”⁵⁴.

Бир китоб ва рисолаи диққат ила ўқуб-да ёвучисиндан бутунлай қатъи назар этмак-ла хусусий сувратда ўлан онинг дўстлик ёки душманлиғни кўнгилдан чиқаруб, китобни тафтиш этмак, узун ва теран тадқиқлар сўнгиндан кўрилдикча яхши ерларини яхши ва ямон ерларини ямон демак “интиқод” дир... Интиқод эда билмак буюк бир камолатдир”⁵⁵.

Шунингдек, ушбу соннинг 26 – 29-саҳифаларин “Ижмоли сиёсий ва бошқалар”, 30-саҳифасини “Муросала ва мухобара” рукнлари эгаллаган. 31-саҳифадаги “Ашъор” саҳифасида Дардманднинг “Гироб” номли шеъри берилган. 32-саҳифадаги “Амсол” рукнида XIX аср охирларида Истамбулдаги “Меҳрон” нашриётида чоп қилинган машҳур “Қомус ул-аълум” муаллифи Шамсиддин Сомибек тўплаган мақоллар, ҳикматли ўзлар ўқувчилар ҳукмига ҳавола қилинади. Шунингдек, кейинги саҳифаларида “Латойиф” – латифалар берилган бўлиб, улар ҳам моҳият журнал маслак ва мақсадига мувофиқ танланган.

33-саҳифада “Ал-ислоҳ”, “Шўро”, “Мулло Насриддин” журналларининг рекламаси берилиши бу даврий нашрлар ҳаммаслаклиги, бир-бирини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилганликларидан дарак беради.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, “Шўро”нинг нишона сони юзасидан билдирилган обзор характердаги ушбу таҳлил ҳам унинг ўз фаолиятини белгиланган маслак ва мақсад асосида олиб боргани, жумладан, оммани аниқ ва табиий фанлар борасида саводхонлигини ошириш, бу борада жаҳон халқлари билан беллаша олашадиган илм-маърифатли қатлам шакллантирига ҳаракат қилганлигидан дарак беради.

⁵⁴ Шўро. №1. 1908. – С. 24.

⁵⁵ Шўро. №1. 1908. – С. 24.